

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Marco Antonio de la Ossa-Martínez

Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad Internacional de La Rioja

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14772233>

Resumen:

El Concurso y Fiesta de Cante Jondo de Granada, celebrado el 13 y 14 de junio de 1922, ha sido y continúa siendo estudiado e investigado desde muy diferentes postulados, visiones y perspectivas. El presente artículo se centra en el análisis de distintos documentos y facturas hallados en el Archivo Histórico Municipal de Granada relativos al papel que ejercieron los cantaores, tocaores y bailaores profesionales en este certamen, ya que, en distintos aspectos, ofrecen datos y lecturas de gran relevancia.

Pese a que en las bases se excluyó de forma explícita a los profesionales de más de 21 años, finalmente se contó con la participación y actuación de algunos de ellos en el evento, aunque no concurrieron en el concurso. Así, la junta organizadora contrató y pagó a Manuel Torres, Manuel Pavón, Juana “La Macarrona”, Manuel Gómez “Niño de Huelva”, Amalio Cuenca, Antonio Chacón, Ramón Montoya, “La Gazpacha” y a la zambra flamenca de Dolores Hidalgo en la que colaboró Mariano Morcillo.

También se retribuyó al guitarrista Nicolás Martínez por tocar en la Academia del Cante Jondo y en la prueba acústica realizada en la Plaza de los Aljibes en fechas previas al Concurso y Fiesta. De la misma manera, se sufragó el recital que la soprano británica Ursula Greville protagonizó unos días después en el hotel Alhambra Palace.

Palabras clave:

Concurso y Fiesta de Cante Jondo, gestión cultural, Granada, flamenco, profesionales.

THE CONTEST AND PARTY OF CANTE JONDO DE GRANADA (1922): ROLE OF PROFESSIONAL PERFORMERS, RULES, PRIZES, INVOICES AND PAYMENT

Abstract:

The Concurso y Fiesta de Cante Jondo de Granada, held on June 13 and 14, 1922, has been and continues to be studied and investigated from very different postulates, visions and perspectives. This paper focuses on the analysis of different documents and invoices found in the Municipal Historical Archive of Granada related to the role played by professional singers, guitarists and dancers in this event, since, in different aspects, they offer data and readings of great relevance.

Despite the fact that the rules explicitly excluded professionals over 21 years of age, in the end some of them participated and performed in the event, although they did not participate in the contest. Thus, the organizing board hired and paid Manuel Torres, Manuel Pavón, Juana "La Macarrona", Manuel Gómez "Niño de Huelva", Amalio Cuenca, Antonio Chacón, Ramón Montoya, "La Gazpacha" and the flamenco zambra of Dolores Hidalgo in which Mariano Morcillo collaborated.

The guitarist Nicolás Martínez was also paid for playing in the Academia del Cante Jondo and in the acoustic test carried out in the Plaza de los Aljibes on dates prior to the contest. In the same way, the recital that the British soprano Ursula Greville performed a few days later at the Alhambra Palace Hotel in the same city was paid for.

Keywords:

Contest and Festival of Cante Jondo, Cultural Management, Granada, flamenco, professionals.

Fecha de recepción: 29-8-2024

Fecha de aceptación: 11-10-2024

De la Ossa-Martínez, M. A. (2024). El Concurso y Fiesta del Cante Jondo: papel de los intérpretes profesionales, bases, premios, facturas y pagos. *Música Oral del Sur*, 21, 23-76. ISSN 1138-8579.

INTRODUCCIÓN

Los estudios e investigaciones que, desde diferentes ramas del conocimiento, perspectivas y postulados, han abordado el contexto, desarrollo, objetivos, polémicas, protagonistas y otras muchas situaciones que caracterizaron y surgieron en torno al Concurso de Cante Jondo son múltiples y muy diversos. Desarrollado en el Patio de los Aljibes de la Alhambra de Granada el 13 y el 14 de junio de 1922, surgió para contrarrestar y tratar de solventar una situación y un escenario que, para sus organizadores, era alarmante. Bajo su juicio, se estaban perdiendo los estilos antiguos de cante. Además, estos eran sustituidos por otros de carácter más comercial que seguían un canon marcado por las preferencias de los cafés cantantes y del público que asistía a los mismos. Incluso, al no poder escribirse, el cante jondo desaparecería si no se actuaba con premura en su favor.

El Centro Artístico, Literario y Científico de Granada actuó como entidad oficial organizadora del certamen. Así, a través de él se solicitaron y gestionaron los permisos y subvenciones y se fiscalizaron las cuentas. Como es bien conocido, el 31 de diciembre de 1921 se envió una carta al Ayuntamiento de Granada requiriendo su colaboración y sustento. La firmaban, entre otros,

Joaquín Turina, Tomás Borrás, Óscar Esplá, Adolfo Salazar, Bartolomé Pérez Casas o Enrique Fernández Arbós, entre otros. También apoyaron el evento profesionales del cante como Chacón, Manuel Torre, la Niña de los Peines, Juana La Macarrona, Ramón Montoya, Manolo de Huelva, Amalio Cuenca y Manuel Jofré¹.

El 8 de febrero de 1922, el presidente del Centro Artístico, Antonio Ortega, defendió y presentó la solicitud en el Ayuntamiento de Granada. En ella se requirió al consistorio 12.000 pesetas de colaboración. También se estableció una junta organizadora, presidida por Manuel de Falla. Se ha podido consultar el acta de la reunión realizada al día siguiente, es decir, el 9 de febrero. A la misma asistieron el propio compositor gaditano, José Rodríguez, Fernando de los Ríos, Fernando Vilches, Miguel Cerón, Enrique Sánchez, Federico García Lorca, Antonio Ortega, José Ruiz de Almodóvar, Manuel Ángeles Ortiz y Eduardo Alcalde.

Francisco Vergara actuó como secretario en esta reunión. Entre los acuerdos que tomó por escrito, en primer lugar, atendió a las adhesiones recibidas. Después, don Manuel indicó que el programa del concurso se debía desarrollar en dos noches. En la inicial, de preparación, el poeta Salvador Rueda podría ofrecer una conferencia. Mientras, en la segunda, tomarían “parte los profesionales y aficionados al Cante Jondo y, si lo estimase

¹ Leblond, Bernard (1996). Granada, 1922. Manuel de Falla reivindica el flamenco. *Revista de Flamencología. Cátedra de Flamencología de la Universidad de Cádiz*, II(4), 31.

esta comisión, completarlo con un número de baile”². También se apuntó que el certamen debía llamarse del Cante Jondo, aunque se le podía añadir el apelativo de “canto primitivo andaluz”, observación que fue apoyada de forma explícita por Fernando de los Ríos.

En la página 3 del acta se encuentra un documento, fechado el 9 de febrero de 1922, en el que se señala la aportación de diez pesetas por persona acometida por los miembros de la junta con el objetivo de sufragar los gastos iniciales del Concurso. Fue suscrita por Fernando de los Ríos, Fernando Vilches, Manuel de Falla, Federico García Lorca, José Rodríguez Acosta, Enrique Sánchez, José Almodóvar, Miguel Cerón, Manuel Jofré y Francisco Vergara. Por su parte, Manuel Ortiz aportó cinco pesetas.

Figura 1: Acta de la junta organizadora del Concurso de Cante Jondo, 9 de febrero de 1922

Fecha	Año	Impuestos	Ptas.	L.
9. de Feb.	1922.	D. Fernando de los Ríos	10	
" "	" "	" Fernando Vilches	10	
" "	" "	" Manuel Falla	10	
" "	" "	" Federico García Lorca	10	
" "	" "	" José Rodríguez Acosta	10	
" "	" "	" Enrique Sánchez	10	
" "	" "	" José Almodóvar	10	
" "	" "	" Manuel Ortiz	5	
" "	" "	" Miguel Cerón	10	
" "	" "	" Manuel Jofré	10	
" "	" "	" Francisco Vergara	10	
			<u>105</u>	

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES.18087, CA.C.095.005, Fotocopia del acta de la Junta organizadora del Concurso de Cante Jondo, 9 de febrero de 1922

² Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 9 de febrero). Fotocopia del acta de la Junta organizadora del Concurso de Cante Jondo, 1922. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.095.005), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España, p. 2.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

En la página 4 del acta se indican los gastos que habían acontecido en febrero y marzo de 1922 en torno a la organización del certamen. Además del envío de telegramas a Zuloaga, Pedrell y Salvador y de diferentes cartas a concejales, se dio cuenta de la retribución efectuada a cantaores y guitarristas el 27 de febrero y el 2 de marzo por su actuación en una cueva del Sacromonte a la que asistieron los miembros de la junta.

Figura 2: Pagos realizados en febrero y marzo de 1922 por parte de la junta organizativa del Concurso y Fiesta del Cante Jondo

id	Febro.	Pago y obsequio a guitarristas y cantadores	30
2	Marzo.	Una lata de aceitunas	3
id	id.	A un botones/guitarra fofre y traen	
"	"	via ida y vuelta y otros	
"	"	cartas recibidas	1.
id	id	Por pago a los cantaores y guitarristas (en la cueva)	40
id	id	Un Kilo de Jamón dulce	20
3	Marzo.	Transporte de la guitarra del Sr Fofre, desde la casa del Sr Talba a Elvira 82. —	1
27	Marzo.	Al Sr Fofre ^(y vergara) por anticipo, a guitarristas y cantadores	10

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES.18087, CA.C.095.005, Fotocopia del acta de la Junta organizadora del Concurso de Cante Jondo, 9 de febrero de 1922

En lo referente al jurado del Concurso de Cante Jondo, formaron parte del mismo el director del Centro Artístico, Antonio Ortega, José López, que actuó como secretario, Gregorio Abril, Joaquín Cuadros, los cantaores Antonio Chacón y Rafael Gálvez y los guitarristas

Manuel Jofré, Ramón Montoya, Andrés Segovia y Amalio Cuenca. Por su parte, el abogado Rogelio Robles actuó como gestor y fiscalizador de las cuentas. Como se ha podido comprobar, su labor fue meticulosa y muy rigurosa.

METODOLOGÍA

El presente trabajo se fundamenta y parte de la extensa bibliografía existente acerca del Concurso del Cante Jondo. A continuación, se desarrolla gracias a las fuentes primarias localizadas en el fondo relativo al Centro Artístico del Archivo Histórico Municipal de Granada, ubicado en la Cuesta del Chapiz, nº 4. Más en concreto, estos fueron los registros analizados:

Tabla 1: *Registros consultados sobre el Concurso y Fiesta del Cante Jondo en el Archivo Histórico Municipal de Granada*

REFERENCIA	SIGNATURA	NÚMERO DE REGISTRO	TÍTULO	FECHA
ES.18087.AMGR	CA.ME.C.02.009	35	Concurso de Cante Jondo. Bases e inscripción	1922
ES.18087.AMGR	CA.ME.C.02.001 4	86	Boceto cartel para el Concurso de Cante Jondo	1922
ES.18087.AMGR	CA.C.028.001		Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo	1922
ES.18087.AMGR	CA.C.095.005		Fotocopia del acta de la junta organizadora del Concurso de Cante Jondo, 9 de febrero de 1922	1922
ES.18087.AMGR	CA.ME.C.02.004		El Cante Jondo: canto primitivo andaluz	13-14 de junio de 1922

Fuente: elaboración propia

DISCUSIÓN

A. CONVOCATORIA, BASES, FORMULARIO Y PREMIOS DEL CONCURSO DE CANTE JONDO

Por encargo de la junta organizadora, la editorial Urania de Granada editó un folleto con las bases y el formulario del Concurso. Los interesados debían completarlo al Centro Artístico, Científico y Literario de Granada para participar en el mismo antes del 25 de mayo de 1922³.

Figura 3: Portada del folleto Concurso de Cante Jondo. Bases e inscripción

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.- ME.C.02.009, 35, Concurso de Cante Jondo. Bases e inscripción, 1922

³ Centro Artístico y Literario de Granada (1922). *Granada. Corpus Christi 1922. Concurso Cante jondo (canto primitivo andaluz) que se celebrará las noches de los días 13 y 14 de junio, en la Placeta de san Nicolás del Albayzín*. Editorial Urania. Fondo Centro Artístico (ES. 18087.AMGR, CA.ME.C.02.009, 35), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

En la introducción se indican algunos objetivos del certamen, del que se señala que se sufragaba gracias a una subvención de 12.000 pesetas concedida por el Ayuntamiento de Granada: “el Centro Artístico de Granada, comprendiendo la importancia que para la vida artística de los pueblos tiene la conservación de sus cantos primitivos, ha organizado el presente concurso con el objeto de estimular en el pueblo el cultivo de los antiguos cantos, en muchas partes casi absolutamente olvidadas”. El cante jondo, al que denominaron también “canto grande”, se contemplaba como una de las manifestaciones artísticas populares más valiosas de Europa, aunque “mal estimado e incomprendido por las gentes de ahora, se considera como un arte inferior”⁴.

Las bases, divididas en diez puntos, comienzan definiendo, a efectos del concurso, cante jondo. Se entendía como

...el grupo de canciones andaluzas cuyo tipo genérico creemos reconocer en la llamada siguiriya gitana, de la que proceden otras canciones aun conservadas por el pueblo y que, como los palos, martinets y soleares, guardan altísimas cualidades que las hacen distinguir dentro del gran grupo formado por los cantos que el vulgo llama flamencos⁵.

Con respecto al término flamenco, en el documento se señala que únicamente se podría emplear en las granadinas, malagueñas, peteneras, rondeñas o sevillanas. Bajo su juicio, serían consecuencia y derivarían directamente de los estilos característicos del cante jondo, por lo que quedaban excluidas del programa.

A efectos de la calificación y adjudicación de los premios, se establecieron varias secciones: la primera iba relativa a las siguiriyas gitanas, la segunda a las serranas, polos, cañas y soleares y la tercera a cantos sin acompañamiento de guitarra, esto es, “martinetes-carcele-ras, tonás, livianas, saetas viejas”⁶.

En las observaciones finales también se indicó de forma explícita la preferencia a las interpretaciones ajustadas “a las viejas prácticas de los cantaores clásicos, evitando todo floreo abusivo y devolviendo al cante jondo aquella admirable sobriedad, desgraciadamente perdida, que constituía una de sus más grandes bellezas”. Por la misma razón, serían rechazados “los cantos modernizados por eminentes que sean las cualidades vocales del concursante”⁷.

De igual modo, se debía evitar la imitación del estilo que denominaron como “teatral o de concierto”, ya que el concursante debía tener siempre en cuenta “que no es un cantante, sino un cantaor”. Además, no debían desalentarse ni desanimarse si el jurado les indicaba que desafinaban en algunos instantes, ya que “esta desafinación no es tal, en ocasiones, para el verdadero conocedor del cante andaluz”. Por último, también se referenció que no era ne-

⁴ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *op. cit.*, p. 2.

⁵ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

⁶ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

⁷ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

cesario manejar ni mostrar una gran extensión vocal en el cante jondo. Incluso, “si se hace un mal uso de esa propiedad, puede ser perjudicial al más puro estilo del mismo”⁸.

En el certamen podría participar cualquier cantaor de ambos sexos con excepción de los profesionales mayores de 21 años. Eso sí, estos podrían enviar a sus discípulos menores de esa edad. En el caso de recibir galardón, si era su deseo, se insertaría en el premio “el nombre del maestro”⁹. Por profesionales se entendía a aquellos intérpretes “que canten públicamente, contratados o pagados por empresas de espectáculos o particulares”¹⁰. En cuanto a los guitarristas, González¹¹ subraya el hecho de que, en este caso, sí se permitía la participación de profesionales.

Las bases también señalan que se realizarían pruebas eliminatorias a las 10 de la mañana del 10 de junio de 1922. Todos los aspirantes debían estar presentes en ese momento, “entendiéndose que los que falten renuncian a asistir”¹². Por su parte, el jurado podría detener las pruebas cuando lo estimara oportuno. Estas se dividían en dos clases de ejercicios: en el primer caso, en la primera sección interpretarían “el canto de una siguiriya gitana simple, sin el cambio”¹³. Mientras, en la segunda y tercera debían cantar “una de las coplas que constituyen las secciones respectivas”¹⁴. Los guitarristas acompañarían a los cantaores en ese mismo ejercicio.

Aquellos que defendieran sus cantes de manera satisfactoria para el jurado se clasificarían y pasarían a efectuar las pruebas eliminatorias de premio. En las mismas se consideró como mérito preferente la ejecución de aquellos cantos que, “por su mayor antigüedad, están menos difundidos, puesto que el despertar interés hacia ellos es la principal finalidad del concurso”¹⁵.

En estas pruebas eliminatorias, los aspirantes tendrían que desarrollar el segundo ejercicio. Este, a su vez, se dividía en tres apartados relativos a la estructura del concurso. Por ello, los concursantes no debían “mezclar las coplas que correspondan a secciones diferentes”¹⁶. En la primera parte, se debían cantar dos siguiriyas de distintos estilos. Se advertía que “en las llamadas del cambio puede cantarse el martinete que a veces las acompaña”¹⁷. Con respecto a la segunda y tercera, tendrían que ejecutar dos coplas de los cuatro cantos de cada

⁸ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

⁹ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*, p. 3.

¹⁰ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

¹¹ González, Alicia (2020). *Paseando por la Granada flamenca. Paisajes sonoros de la guitarra*. Publicaciones Diputación de Granada.

¹² Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *op. cit.*, pp. 3-4

¹³ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*, p. 3.

¹⁴ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

¹⁵ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

¹⁶ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *op. cit.*, p. 4.

¹⁷ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

una de las secciones (serranas, polos, cañas y soleares y martinetes-carceleras, tonás, livianas y saetas viejas).

Una vez concluidas estas segundas pruebas eliminatorias, el jurado, de forma inapelable, indicaría los cantaores y tocaores que formarían parte en el concurso y fiesta que tendría lugar en las noches del 13 y el 14 de junio. La cantidad económica prevista para los ganadores ascendía, sobre el papel, a 8.000 pesetas. A priori, se repartiría de esta manera:

PARA LA SECCIÓN PRIMERA. Premio de honor: 1.000 pesetas del Excmo. Ayuntamiento de Granada y 1.000 pesetas del premio extraordinario Ignacio Zuloaga. Total: 2.000 pesetas. Primer premio: 750 pesetas. Segundo premio: 500 pesetas. Tercer premio: 250 pesetas. PARA LAS SECCIONES SEGUNDA Y TERCERA. Dos primeros premios de 1.000 pesetas cada uno. Dos segundos premios de 500 pesetas cada uno. Dos terceros premios de 250 pesetas cada uno. PARA LOS GUITARRISTAS. Premio extraordinario José Rodríguez Acosta: 1.000 pesetas. Segundo premio: 500 pesetas¹⁸.

En el caso de que un candidato se alzara con varios de ellos, recibiría la calificación honorífica de todos, aunque económicamente se le entregaría el de mayor cuantía. A priori, ese importe no transmitido podría “dedicarse a ampliación de otros premios, si el jurado lo considera oportuno”¹⁹.

Si se atiende a la factura en dos páginas que la Editorial Urania expidió a Rogelio Robles por diferentes partidas para el Concurso²⁰, en la primera de ellas se puede comprobar que se prepararon 4.000 convocatorias con el formulario y las bases perforadas, plegadas y cosidas. También se encargaron de preparar 2.000 carteles en tamaño pliego, 250 circulares con cortesía, 250 sobres y mil folletos. Todos estos cargos tuvieron un coste global de 615,75 pesetas.

¹⁸ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

¹⁹ Centro Artístico y Literario de Granada (1922), *ibid.*

²⁰ Editorial Urania (1922, 6 de junio). Por los siguientes impresos para el Concurso de Cante Jondo. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 4: Primera página de la factura de la Editorial Urania por diferentes impresos encargados por la junta organizadora del Concurso y Fiesta de Cante Jondo

EDITORIAL URANIA	
MANUEL PASO, 2, DRCHA.	TELÉFONO NÚM. 134
<i>Sr. D. Rogelio Robles</i>	
Plm. 665.90	
DEBE	
Granada 6 de Junio de 1922.	
Por los siguientes impresos para el Concurso de "Cante jondo":	
1243 = 1000 Carteles en tamaño folio	35 00
1254 = 4000 Convocatorias, perforadas, plegadas y corridas	220 00
1262 = 250 Circulares con cartón y 250 sobres blancos	165 00
- = 250 Sobres azules en 1/2	625
1282 = 1000 Carteles en tamaño folio	35 00
1278 = 1000 folletos	275 00
- = 8 páginas similitizadas de la parte de la "Copla"	20 00
Un cliché de línea tamaño 12,5 x 7 cm.	5
<i>Suma y sigue</i>	612 75

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

En la página siguiente se consigna la fijación de 75 carteles, 150 invitaciones en francés, 75 en inglés y 225 sobres para enviar las mismas por un montante de 53,15 pesetas. En total y sumando los dos folios, la editorial Urania recibió 665,90 pesetas por estos trabajos²¹:

²¹ Editorial Urania (1922, 6 de junio), *op. cit.*, p. 2.

Figura 5: Primera página de la factura de la Editorial Urania por diferentes impresos encargados por la junta organizadora del Concurso y Fiesta de Cante Jondo

		Pesetas	Cts.
Suma anterior		61275	
Recibo de Antonio Guzmán por fijar 75 cartelas		750	
1307 = 150 invitaciones en francés y 15 en inglés		4000	
- = 225 Sobres		565	
Total		66590	

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, C.A.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

En otro de los apuntes del Concurso, se encuentra un extenso listado de personas y direcciones a las que se enviarían por correo certificado la convocatoria y las bases. Por tanto, se puede afirmar que desde la organización se realizó un trabajo intenso y concienzudo en este sentido para trasladar y difundir la información a la mayor cantidad de lugares, instituciones e individuos posible. Además, si se atiende a la impresión de invitaciones en francés y en inglés que aparecen descritas en la factura de la Editorial Urania anteriormente indicada, no olvidaron mandar esta notificación a un buen número de contactos en el extranjero.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
 INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 6: Una de las páginas que indican algunos de los estamentos y personas a las que se envió la información del Concurso y Fiesta del Cante Jondo

4	• Canino	Guinjoara Jua
5	• Liberal	Pte Senil
6	• Mercantil	Lucena
7	• Católicos	Caracabuey
8	• Amistad	Montilla
9	• Republicanos	Vna - Guaque
160	• Liberal	Vna - Cordoba
1	• Recreativos	Pte Orejuna
2	• Liberal	Vna - Guaque
3	• Conservador	Palma Rio
4	• Trabajadores	Montilla
5	• Union	Almodovar Ca
6	• Caradores	Lucena
7	• Victoria	Palencian
8	• Artesanos	Espejo
9	• Católicos	Pozoblanco
170	• Republicanos	Pto. St. Berri
1	• Lucentinos	Lucena
2	• Liberal	Pozoblanco
3	• Agrarios	Villa Rio
4		

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

B. POLÉMICAS EN PRENSA SOBRE LA FALTA DE CANTAORES PROFESIONALES EN EL CONCURSO

La ausencia de profesionales en el certamen fue comentada y criticada por muy diversos agentes y medios. En este sentido, el 7 de junio de 1922, Agustín López, bajo el seudónimo de Galerín, firmó una noticia en el diario El Liberal de Sevilla. En ella remarcó el interés del Concurso y aludió a que la exclusión de estos cantaores había “caído muy mal” en el gremio:

. - ¿Quién va a cantar entonces? - nos decía a las otras tardes el célebre artista Centeno, quien irá a Granada como espectador, a conocer a los que no siendo profesionales optan a los premios. Los aficionados que cantan bien –nos decía- aceptan contratos, porque hoy un gran cantador cobra buen dinero. - ¿Y por qué no admiten a los profesionales? - ¡Qué sé yo! Eso no lo han estudiado bien. Vea usted el reglamento²².

Después, incluyó en el texto una charla con Amalio Cuenca y Manuel Torres. El guitarrista afirmó que “la cláusula [...] impedirá que se escuche en Granada a los más clásicos. Vea usted cómo define el reglamento de ‘cante jondo’-nos dice”. Por su parte, el cantaor indicaría: “-Yo- dice- canto mejor cuanto más canto. Las últimas coplas salen de aquí adentro... - ¿Usted no va a Granada? – ¡Yo que *vi’á dí!*”²³. Como se verá, ambos acudirán finalmente al Concurso y Fiesta.

Al día siguiente, El Reporter X. se centró en este mismo tema en otro artículo publicado en el diario La Voz de Córdoba. En él, señaló que la exclusión de los profesionales mayores de 21 años había provocado que

...los verdaderos maestros del “cante jondo” inicien un movimiento de protesta. Resulta, en consecuencia, que pueden asistir al concurso todas las personas que quieran, menos los profesionales. Los más afamados “cantaos” de Sevilla, cuna del cante flamenco, han exteriorizado su desagrado por esta disposición²⁴.

En la publicación se incluyó una conversación que el redactor mantuvo sobre este asunto con Niño de Granada. El cantaor apuntó:

¿Usted cree que hay derecho a esa postergación de los profesionales?... ¡Ezo es un azurdo muy grande...! Mie usted. Tó el cante que piden en Graná es solamente pá los intelectuales en el flamenco. ¡Y no tós! Vea. Polos, serranas, tonás, livianas, cañas, soleares, saetas, martinets, ecétera, es lo que piden... De tós los cantaos que somos, que creo pasan de mil, solamente tres o cuatro pueden cantar ezo: Salvaorillo, Torres, Tomás el de la Niña de los Peines... y pare usted de contar. Los demás no podemos con cantes tan difíciles... Y si acá no nos atrevemos, ¿cómo van a poder hacerlo los discípulos y afisionados?²⁵.

Por último, en el artículo se indicó que el comité del Concurso quería hacer una excepción a esta norma para admitir en el certamen a un maestro granadino, Frasquito Yerbabuena, Francisco Gálvez, que finalmente obtuvo un segundo premio. También se cargó contra la actitud de Antonio Chacón al no apoyar a sus compañeros profesionales:

²² Galerín (1922, 7 de junio). Informaciones pintorescas: El Concurso de “Cante Jondo” de Granada. *El Liberal*.

²³ Galerín (1922, 7 de junio), *op. cit.*

²⁴ El Reporter X. (1922, 8 de junio). El concurso de “Cante Jondo” en Granada: la opinión autorizada de famoso “cantaor”: Niño de Granada. *La Voz*.

²⁵ El Reporter X. (1922, 8 de junio), *op. cit.*

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Le quieren dar el premio a Paquillo Gálvez, el Yerbagüena, que es un gachó con billetes y con cerca de cincuenta años... ¡Dicen que es hijo de Graná!... [...] Otra cosa que veo yo con desagrado es que forme parte del jurado el mejor cantaor que hay en el día: Antonio Chacón, de Jerez. Este por zolidaridá debe colocarse a nuestro lado. Esa es mi opinión²⁶.

El 10 de junio de 1922 Galerín firmó otra nueva información en *El Liberal* de Sevilla. En ella se apuntó que Amalio Cuenca había recibido un telegrama de Ignacio Zuloaga. En él, el pintor le indicaría “la conveniencia de que vayan profesionales, sin que tengan que atenerse a lo que dispone el concurso; pero pagándoles la Comisión, no de los premios, que siguen siendo para los aficionados”²⁷.

Según este medio, a continuación, el guitarrista actuó como agente y se habría puesto en contacto con diferentes profesionales con el objetivo de que acudieran a actuar a Granada. Algunos de ellos eran “el cantador Manuel Torres, el tocador Juan el de Alonso, la bailaora Juana la Macarrona, y está en tratos con otros artistas del jipío. La Comisión gestiona vaya también la Niña de los Peines, que se encuentra actuando en Barcelona”²⁸.

C. PAGOS A CANTAORES, GUITARRISTAS Y BAILAORAS FLAMENCOS POR PARTICIPAR EN EL CONCURSO

En el apartado “Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo” del Archivo Histórico Municipal de Granada se encuentran muy diferentes anotaciones, apuntes y facturas relativas a pagos por diferentes conceptos tanto a cantaores como a guitarristas y bailaoras profesionales que colaboraron y participaron en el certamen. Con fecha de 15 de junio de 1922, es decir, con posterioridad a su celebración, Ignacio Zuloaga, Manuel de Falla, Rogelio Robles, Gregorio Abril, Antonio Ortega y Joaquín Cuadros acordaron efectuar liquidaciones por distintos conceptos a diferentes personas por un total de 5.400 pesetas²⁹:

²⁶ El Reporter X. (1922, 8 de junio), *ibid*.

²⁷ Galerín (1922, 10 de junio). El Concurso de Cante Jondo de Granada. *El Liberal*.

²⁸ Galerín (1922, 10 de junio), *op. cit*.

²⁹ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Acuerdo de pago. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.ME.C.92.00935), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Figura 7: Acuerdo de pago de la junta del Concurso y Fiesta del Cante Jondo a cantaores, tocaores y bailaoras

x Manuel Torres	= 500 ptas y gastos	500
x Barón	= 500 " " "	"
x Juana la Hacastona	500 " " "	500
x Niño de Huelva	500 " " "	500
Analis Cuena	500 " " "	"
Chacón	1000 sin mas.	"
Montoya	1000 " "	"
García	150	"
x Zambra		500
Pedro Hidalgo		

Verificado en Junta hoy por D.
 Ignacio Zuboga - D. Manuel Falla, D.
 Rogelio Robles, D. Gregorio Alal, D. Antonio
 Ortega Molina, D. D. Joaquín Cuadros
 Granada 15 de junio - 1922 *M. Torres*

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Si se analizan los libramientos expedidos por el Centro Artístico y Literario con motivo del Concurso y Fiesta de Cante Jondo en referencia a abonos a cantaores, tocaores y bailaoras no concursantes en el mismo, el número 5, fechado el 15 de junio de 1922, correspondió a Manuel Torres. Con él se completó “el pago de quinientas pesetas al que ascendía su contrato”³⁰:

³⁰ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 29 de junio). Libramiento nº 5 a Manuel Torres. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I

Figura 11: Libramiento nº 37 del Centro Artístico, Científico y Literario de Granada a Antonio Chacón

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

El pagaré siguiente, es decir, el nº 38, de quinientas pesetas, se fechó el 15 de junio. Manuel Pavón, de Madrid, fue su beneficiario, y el concepto alude al pago del precio convenido por asistir a Granada al Concurso y Fiesta del Cante Jondo. Amalio Cuenca, Ortega y Francisco Vergara firmaron el documento³⁴:

³⁴ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Libramiento nº 38 a Manuel Pavón de Madrid. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 12: Libramiento n° 38 del Centro Artístico, Científico y Literario de Granada a Manuel Pavón

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

El propio Amalio Cuenca fue el protagonista del libramiento n° 39. El concepto apuntó a la indemnización acordada por su actuación e intervención en la fiesta del Cante Jondo³⁵:

³⁵ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Libramiento n° 39 a Amalio Cuenca. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Figura 13: Libramiento nº 39 del Centro Artístico, Científico y Literario de Granada a Amalio Cuenca

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

El pagaré nº 55, también del 16 de junio, de abono a Amalio Cuenca de 358,25 pesetas, fue relativo al importe de gatos de alojamiento en el Hotel París de Manuel Torres, Juana “La Macarrona”, Niño de Huelva y él mismo con motivo de la fiesta y Concurso de Cante Jondo³⁶:

³⁶ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Libramiento nº 55 a Amalio Cuenca. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Figura 15: Libramiento n° 60 relativa a billetes para Sevilla de La Macarrona, Manuel Torres y Niño de Huelva

5

Centro Artístico y Literario de Granada

LIBRAMIENTO N.º 60

Año de 19... El Sr. Tesorero de esta Sociedad, se servirá abonar de los fondos que obran en su poder a D. ... la cantidad de

PESETAS *Ciento treinta y una* con *veintaycinco* CENTS.

por las obligaciones siguientes:

Pesetas	Cts.
<i>Por los billetes para Sevilla de los artistas del "Cante Jondo", Juana "La Macarrona", Manuel Torres y el Niño de Huelva.</i>	<i>13135</i>
<i>Total</i>	<i>13135</i>

Y en virtud de este Libramiento, tomada razón que sea por la Contaduría y con el Recibo del interesado, se dará V. en su cuenta corriente.

Granada 16 de *Junio* de 19*22*

Son *13135* El Contador, Páguese: El Presidente,

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Además de estas facturas, se encontraron algunos recibís firmados por Rogelio Robles dirigidos a pagar diferentes partidas que tenían como protagonistas a distintos músicos. Uno de ellos está fechado el 9 de junio de 1922 y tiene por beneficiario al guitarrista Nicolás Martínez, que recibió cuarenta pesetas por tocar la sonata los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de ese mismo mes. También se le contrató por cinco pesetas de gratificación para realizar una actuación extra el 7 en la placeta de los Aljibes en la prueba de sonido que se efectuó en el emplazamiento final del evento. En total, recibió 45 pesetas.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

El Centro Artístico y Literario pagó a este mismo tocao otras quince pesetas por interpretar la guitarra en la casa del Castril en la que se ubicó la Academia del Cante Jondo durante los días 10, 12 y 13 de junio de 1922³⁸:

Figura 16: Recibí n° 99 (Nicolás Martínez García)

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

³⁸ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 10 de junio). He recibido de D. Rogelio Robles.... Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Uno de los ganadores del concurso, Diego Bermúdez, recibió cien pesetas en la sesión eliminatoria del 10 de junio, es decir, unos días antes de la celebración de la fase final, como anticipo del premio. Ortega y Robles suscribieron el documento³⁹:

Figura 17: Entrega nº 100 a Diego Bermúdez de cien pesetas

Nº 100

Entregado al cantaor Diego Bermúdez cien pesetas en la sesión eliminatoria del "Cante Jondo" spanada 10 de junio 1922

Con intervención de los Sr. firmantes

Prof. Robles Ortega y Robles

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

En otra hoja fechada el 15 de junio de 1922 se resumieron en un asiento los pagos efectuados hasta ese momento: novecientas pesetas como premio a Diego Bermúdez, quinientas pesetas a Juan Galera, quinientas pesetas a Manuel Pavón, 250 pesetas a José Cortés, 250

³⁹ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 9 de junio). Entregado al cantaor Diego Bermúdez.... Fondo Centro Artístico (CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

pesetas a Manuel Torres, 250 pesetas a Manuel Gómez, quinientas pesetas a Dolores Hidalgo y 250 pesetas a Juana “La Macarrona”. En total, 3.400 pesetas⁴⁰:

Figura 18: Asiento de pagos efectuados a 15 de junio de 1922

Pagos efectuados -		+
a Diego Bermejo - Gumi	900	-P
a Juan Galera Soler -	500	-P
a Manuel Paron -	500	-P
a Jose Cortés y Cortés -	250	-P
a Manuel Torres -	250	-P
a Manuel Goum -	250	-P
a Dolores Hidalgo -	500	-P
a Juana de Macarrona -	250	-P
	<u>3.400</u>	
	1000	
	900	
	1100	
	1200	

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Con respecto a Juan Galera Soler, supuestamente con este nombre se puede hacer referencia a Juan Soler “El Pescaero”, concursante de Linares que obtuvo el segundo premio extraordinario de la segunda sección.

⁴⁰ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Asiento. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Con fecha del 16 de junio de 1922, es decir, unos días después de la celebración del Concurso, Amalio Cuenca recibió 250 pesetas como anticipo del viaje que realizaron a Granada Manuel Torres, Juana “La Macarrona”, Niño de Huelva y el propio guitarrista⁴¹:

Figura 19: Recibí firmado por Amalio Cuenca como anticipo de viaje

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Ese mismo día Amalio Cuenca también firmó otro recibí en el que se señala que percibiría por giro postal la suma de 750 pesetas como anticipo, por partes iguales, dirigido a Manuel Torres “Niño de Jerez”, Juana “La Macarrona” y Niño de Huelva, por su contrato para asistir al Concurso y Fiesta del Cante Jondo⁴²:

⁴¹ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Tengo recibirás por giro postal la suma... Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

⁴² Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Tengo recibirás por giro postal en Sevilla... Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 20: Recibo firmado por Amalio Cuenca como anticipo como pago por asistir al Concurso y Fiesta del Cante Jondo

Seigo recibida por que portal la
suma de cincuenta pesetas
como anticipo por parte de Manuel
Ortega (a) niño de jondo, Manuel la Bra-
carra y niño de Jonda por su comprobante
para asistir a formar al Concurso y Fies-
ta del Cante Jondo. —
Granada 16 Junio 1922
Amalio Cuenca

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Sin salir del 16 de junio de 1922, en otra hoja se indicaron otros pagos relativos a profesionales y concursantes. Aparecen en la misma el niño Manuel Ortega “Caracol” hijo (mil pesetas), Ramón Montoya (mil pesetas), Antonio Chacón (mil pesetas) y Amalio Cuenca (quinientas pesetas). También hay un apunte relativo al abono de las sillas⁴³:

⁴³ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Pagos 16 junio 922. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Figura 21: Pagos del 16 de junio de 1922

	Fin
Mirramón Ortega (a) Biscuit	1000x
Ramón Montoya	1000x
Ante Osorio	1000x
Amalio Cuenca	500x
Bellas - (con transportes + 10) 67x =	67x
	<u>4.195</u>

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Amalio Cuenca fue, de nuevo, protagonista de otra factura emitida por la Gran Pensión Alhambra el 15 de junio de 1922. En cuanto a los conceptos, se relatan la pensión de cuatro días de tres personas, tres botellas de Solares, nueve cafés, una ración de jamón, un coche a la estación, una gratificación a la dependencia, el envío de telegrama, los gastos de hotel del guitarrista y su billete de vuelta⁴⁴:

⁴⁴ Gran Pensión Alhambra (1922, 15 de junio). Factura nº 16. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 22: Factura de la Gran Pensión Alhambra por alojamiento y otros conceptos

Gran Pensión Alhambra
Tomás González
48 ALHAMBRA 48

N.º 16
Granada 15 de Junio de 1922

Sr. _____ DEBE

Día	Mes		Pesetas	Cts.
12	Junio	Pension cuatro dias tres personas a 15 pts	180	
		2 B Solares	6	
		9 café	4	50
		racion de jamon	2	50
		Boque estacion	9	00
		B Solares	3	
		Gratificacion dependencia	7	50
		Total	272	50
		telegramas	1	25
		Recibo	213	75
		gastos de Hotel de S. Aguado (Granada)	75	
		Boquete noche de S. Aguado id	41	
		compruebo	333	75
		Pendientes		

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Dos días después, el Gran Hotel Suizo de Granada transmitió otra factura a nombre de Antonio Chacón y amigos (tres personas) que ascendió a 440 pesetas⁴⁵:

⁴⁵ Gran Hotel Suizo (1922, 17 de junio). Sr. Don Antonio Chacón y Amigos. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Figura 23: Factura del Gran Hotel Suizo a Antonio Chacón con motivo del Concurso y Fiesta del Cante Jondo

Mes	Día	Descripción	Precio	Pesetas	Cts.
Junio	9	Noche buharda		5	
		Habitación y comida		24	
		1 bot. Rioja		3	
		Habitación y comida		7	
	10	3 días hospedaje a	11	11	
		12 bot. Rioja		18	
	14	Noche paseo Alhambra		10	
	16	4 días hospedaje a	11	44	
	17	3 almuerzos		18	
		Noche salida y equipaje		7.50	
				443.50	
				2.50	
				446	

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Por su parte, la cantante inglesa Ursula Greville fue la beneficiaria del pago de 75 pesetas con motivo de su concierto en el Hotel Palace el 20 de junio de 1922. Rogelio Robles y Manuel de Falla firmaron el documento⁴⁶:

⁴⁶ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 29 de junio). Entregado a la cantante inglesa Ursula Greville... Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 24: Recibí firmado por Rogelio Robles y Manuel de Falla del pago del concierto de Ursula Greville

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Se realiza ahora una aproximación en dos tablas al presupuesto que se destinó a estos pagos a cantaores, tocaores y bailaoras profesionales en el certamen. En la primera de ellas, relativa a los pagos por actuaciones y premios, se reúnen los pagos realizados a los intérpretes citados en los apuntes, libramientos, asientos, recibís y hojas. En las distintas columnas, se indica la cantidad económica que recibieron, se señala tanto la referencia en concreto donde se halló la anotación como la fecha en la que se realizó la misma:

Tabla 2: Pagos realizados a cantaores, tocaores y bailaoras con motivo del Concurso y Fiesta del Cante Jondo

INTÉRPRETE	CANTIDAD (pesetas)	REFERENCIA	FECHA
Manuel Torres	500	Apunte	15/6/1922
		Libramiento nº 5	15/6/1922
		Asiento	15/6/1922
		Recibí	16/6/1922
Manuel Pavón	500	Apunte	15/6/1922
		Libramiento nº 38	15/6/1922
		Asiento	15/6/1922
Juana “La Macarrona”	500	Apunte	15/6/1922
		Asiento	15/6/1922
		Recibí	16/6/1922
Niño de Huelva	500	Apunte	15/6/1922
		Recibí	16/6/1922
Amalio Cuenca	500	Apunte	15/6/1922
		Libramiento nº 39	16/6/1922
		Hoja	16/6/1922
Antonio Chacón	1.000	Apunte	15/6/1922
		Libramiento nº 37	16/6/1922
		Hoja	16/6/1922
Ramón Montoya	1.000	Apunte	15/6/1922
		Hoja	16/6/1922
“La Gazpacha”	150	Apunte	15/6/1922
		Libramiento nº 21	22/6/1922
Dolores Hidalgo (zambra)	500	Apunte	15/6/1922
		Asiento	15/6/1922
Mariano Morcillo	75	Libramiento nº 22	29/6/1922
Nicolás Martínez	45	Recibí	9/6/1922
Nicolás Martínez	15	Recibí	Sin fecha
Manuel Gómez “Niño de Huelva”	500	Asiento Apunte	15/6/1922
Ursula Greville	75	Recibí	20/6/1922
TOTAL	5.860		

Fuente: elaboración propia

En la segunda tabla se tienen en cuenta los libramientos, recibís y facturas vinculados a los gastos de los profesionales que acudieron al Concurso y Fiesta del Cante Jondo (alojamiento, manutención y viajes). Suman un total de 1.513,35 pesetas:

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
 INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Tabla 3: Pagos realizados en concepto de gastos por alojamiento, manutención y viajes de los cantadores, tocaores y bailaoras profesionales que participaron en el Concurso y Fiesta del Cante Jondo

CONCEPTO	CANTIDAD	REFERENCIA	FECHA
Alojamiento Hotel París de Amalio Cuenca, Manuel Torres, Juana “La Macarrona”, Niño de Huelva	358,25	Libramiento nº 55	16/6/1922
Anticipo del viaje de Manuel Torres, La Macarrona, Niño de Huelva y Amalio Cuenca	250	Recibí	16/6/1922
Billetes de tren a Sevilla de Juana “La Macarrona”, Manuel Torres y Niño de Huelva	131,35	Libramiento nº 60	16/6/1922
Alojamiento en la Gran Pensión Alhambra	333,75	Factura	15/6/1922
Alojamiento en el Gran Hotel Suizo	440	Factura	17/6/1922
TOTAL	1.513,35		

Fuente: elaboración propia

D. PREMIOS PREVISTOS Y ENTREGADOS EN EL CONCURSO DE CANTE JONDO

González⁴⁷ ha recogido el acta del jurado del Concurso de Cante Jondo en la que se señalan los premios que, supuestamente, fueron finalmente otorgados. Firmada por el secretario, José López, y todos sus componentes, fue publicada en el Noticiero Granadino el 18 de junio de 1922.

En la sección primera se declararon desiertos los premios de honor, primero y tercero. En su lugar, se establecieron dos primeros premios extraordinarios de mil pesetas. Sufragado por Ignacio Zuloaga, el primero fue adjudicado a Diego Bermúdez, mientras que el otorgado por el Ayuntamiento de Granada recayó en Manuel Ortega “Caracol”. Por su parte, Carmen Salinas recibió el segundo, valorado en quinientas pesetas.

En lo referente a la sección segunda, Diego Bermúdez fue también el vencedor del primer premio, aunque no recibió dinero alguno, ya que, como se indicaba en las bases, el concursante que acumulara varios galardones solo podría llevarse la gratificación de mayor cuantía. El granadino Francisco Gálvez se alzó con el segundo, de quinientas pesetas. Juan Soler, de Linares, hizo lo propio con el tercero, que ascendió también a quinientas pesetas.

⁴⁷ González, Alicia, *op. cit.*, p. 99.

El apartado tercero también se declaró por completo desierto. Del mismo modo, en la sección de guitarristas no se entregó el premio extraordinario José Rodríguez Acosta. El segundo premio, de quinientas pesetas, se adjudicó al granadino José Cuéllar. También se estableció un tercer premio extraordinario de 250 pesetas que obtuvo el sevillano José Cortés.

Por último y a pesar de que sus miembros habían participado fuera de concurso, se concedió un premio extraordinario de mil pesetas a la Academia de Cante Jondo de Granada en los nombres de los granadinos Antonia Zúñiga, Concha Moya, Mar Sierra, Victoria Cano y Alejandro Espinosa.

Gracias a las facturas que se conservan en el Archivo Histórico de Granada, se puede corroborar que parece cierta el acta publicada por el Noticiero Granadino. En primer lugar, el libramiento nº 10, fechado el 19 de junio de 1922, indica el abono de novecientas pesetas a Diego Bermúdez como completo de pago de mil pesetas importe del premio extraordinario Zuloaga en la sección primera del Concurso de Cante Jondo⁴⁸:

⁴⁸ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 19 de junio). Libramiento nº 10. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 25: Libramiento n° 10 a Diego Bermúdez como completo de pago

Centro Artístico y Literario DE GRANADA *Premio* LIBRAMIENTO
Año de 19 N.º 10
El Sr. Tesorero de esta Sociedad, se servirá abonar de los
pagos que obran en su poder a D. *Diego Bermúdez*
Salvo de moros la cantidad de
PESETAS *novecientas pesetas* con CENTS.
por las obligaciones siguientes:
*Como completo de pago de mil
pesetas importe del premio
extraordinario del Sr. Zubaya
en la última jornada del con-
curso de Cante Jondo*
PAGADO
Y en virtud de este Libramiento, tomada razón que sea
por la Contaduría y con el Recibo del interesado, se data
V. en su cuenta corriente
Granada de *Junio* de 1922.
Son *900* Pesetas
Tomó razón al móm.
El Contador, *[Signature]*
Recibí: *[Signature]*
El Presidente, *[Signature]*
[Signature]

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

El libramiento n° 12, con fecha 15 de junio, fue dirigido a José Cortés y ascendió a 250 pesetas⁴⁹:

Figura 26: Libramiento n° 12 a José Cortés y Cortés

⁴⁹ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Libramiento n° 12 a José Cortés. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

El niño Manuel Ortega “Caracol” fue el destinatario del libramiento nº 13. Su importe, de mil pesetas, correspondía al Premio Extraordinario del Excmo. Ayuntamiento dentro de la sección 1ª del Concurso de Cante Jondo. Amalio Cuenca firmó el recibí a ruego del pequeño y de su padre, que no sabían escribir⁵⁰:

⁵⁰ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Libramiento nº 13 al niño Manuel Ortega Caracol. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 27: Libramiento nº 13 al niño Manuel Ortega Caracol

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

El libramiento nº 24 fue expedido a José Cuéllar como importe del premio acordado en la sección de guitarristas. Su importe fue de quinientas pesetas⁵¹:

⁵¹ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 29 de junio). Libramiento nº 24 a José Cuéllar. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Figura 28: Libramiento n° 24 a José Cuéllar como importe del premio en la sección de guitarristas

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

El segundo premio de la primera sección del programa del Concurso de Cante Jondo, dirigido a Carmen Salinas, ascendió a 500 pesetas. Aparece reflejado en el libramiento n° 32 de 17 de junio de 1922⁵²:

⁵² Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 17 de junio). Libramiento n° 32 a Carmen Salinas. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 29: Libramiento n° 32 a Carmen Salinas como importe del segundo premio de la primera sección

Centro Artístico y Literario
DE GRANADA

LIBRAMIENTO

Año de 1922 N.º 32

El Sr. Tesorero de esta Sociedad, se servirá abonar de los fondos que obran en su poder a Carmen Salinas la cantidad de 500 PESETAS con 00 CENTS.

por las obligaciones siguientes:

Importe del segundo premio de la primera sección del concurso de Cante Jondo

Pesetas	Cts.
500	-

PAGADO

Y en virtud de este Libramiento, conada razon que sea por la Contadaria y con el Recibi del interesado, se datará V. en su cuenta corriente.

Granada 17 de junio de 1922

Señ 500 El Contador, Antonio Zúñiga

Páguese: El Presidente, Antonio Zúñiga

Recibi: Carmen Salinas

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

La alumna de la Academia del Cante Jondo Antonia Zúñiga suscribió el libramiento n° 33, dotado con trescientas pesetas⁵³:

⁵³ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 18 de junio). Libramiento n° 33 a Antonia Zúñiga. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Figura 30: Libramiento nº 33 a Antonia Zúñiga

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

El siguiente de los galardones entregados a otra alumna de la Academia del Cante Jondo recayó en Concepción Moya, que recibió 175 pesetas⁵⁴:

⁵⁴ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 18 de junio). Libramiento nº 19 a la niña Concepción Moya. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Figura 31: Libramiento n° 19 a Concepción Moya como importe del premio como alumna de la Academia del Cante Jondo

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

Según se indicó en el libramiento n° 20, la niña María Sierra fue mercedora de otro premio de 175 pesetas al pertenecer también a la Academia de Cante Jondo⁵⁵:

⁵⁵ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 18 de junio). Libramiento n° 20 la niña María Sierra. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Figura 32: Libramiento n° 20 a la niña María Sierra como importe del premio acordado para la alumna de la Academia

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

En el libramiento n° 35 se señala que otras 175 pesetas fueron a parar a la discente de la Academia Victoria Cano⁵⁶:

⁵⁶ Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 18 de junio). Libramiento n° 35 a Victoria Cano Ortega. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Figura 34: Libramiento n° 34 a Alejandro Espinosa como importe del premio acordado como alumno de la Academia de Cante Jondo

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Granada, ES. 18087.AMGR, Fondo Centro Artístico, CA.C.028.001, Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922

No se han encontrado ningún documento relativo a Francisco Gálvez. Por su parte, de Juan Soler solo se halló una referencia en un asiento.

Granada, Granada, España.

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

En la siguiente tabla se ordenan estos datos. En las cinco columnas se indica el galardón, la cuantía del premio prevista de forma inicial, la suma final que se dispuso, la persona que lo recibió, la fuente en concreto en la que se encontró la referencia y la fecha de esta:

Tabla 4: *Galardones, cuantía inicial, cuantía final y persona que recibió el premio en el Concurso de Cante Jondo de Granada*

GALARDÓN	CUANTÍA INICIAL (pesetas)	CUANTÍA FINAL (pesetas)	PERSONA	REFERENCIA	FECHA
SECCIÓN PRIMERA					
Premio de honor	2.000	Desierto			
Primer premio extraordinario Ignacio Zu- loaga	No previsto	1.000	Diego Ber- múdez	Recibí Asiento Libramiento 10	15-6-1922 19-6-1922
Primer premio extra- ordinario del Ayunta- miento de Granada	No previsto	1.000	Manuel Or- tega “Cara- col”	Hoja Libramiento 13	16-6-1922 16-6-1922
Primer premio	750	Desierto			
Segundo premio	500	500	Carmen Salinas	Libramiento 32	17-6-1922
Tercer premio	250	Desierto			
SECCIÓN SEGUN- DA					
Primer premio	1.000	No podía re- cibirlo	Diego Ber- múdez		
Segundo premio	500	500	Francisco Gálvez		
Tercer premio	250	500	Juan Soler	Asiento	15-6-1922
SECCIÓN TERCERA					
Primer premio	1.000	Desierto			
Segundo premio	500	Desierto			
Tercer premio	250	Desierto			
GUITARRISTAS					
Premio extraordinario José Rodríguez Acos- ta	1.000	Desierto			
Segundo premio	500	500	José Cuéllar	Libramiento 24	28-6-1922
Tercer premio extraor- dinario	No previsto	250	José Cortés	Asiento Libramiento 12	18-6-1922
PREMIO EXTRAOR- DINARIO A LA	No previsto				

ACADEMIA DE CANTE JONDO					
		300	Antonia Zúñiga	Libramiento 33	18-6-1922
		175	Concepción Moya	Libramiento 19	18-6-1922
		175	María Sierra	Libramiento 20	18-6-1922
		175	Victoria Cano	Libramiento 35	18-6-1922
		175	Alejandro Espinosa	Libramiento 34	18-6-1922
TOTAL	8.000 pesetas	5.250 pesetas			

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

El apelativo de Concurso y Fiesta del Cante Jondo quizá resume de forma completa y adecuada lo acontecido el 13 y 14 de junio de 1922 en la Plaza de los Aljibes de Granada. Además, esta es la denominación que aparece en buena parte de los libramientos expedidos por el Centro Artístico, Científico y Literario de esta ciudad con motivo del abono de algunas de las partidas económicas a las que tuvo que hacer frente la junta organizadora del certamen.

En la junta inicial del comité organizador, presidida por Manuel de Falla y celebrada el 9 de febrero de 1922, se señaló que en el Concurso podrían participar “los profesionales y aficionados al Cante Jondo”, aunque en las bases se excluyó de forma explícita a los cantaores profesionales mayores de 21 años.

El rechazo a esta medida y las opiniones que estos vertieron en contra de ella en los medios de comunicación pudieron provocar que el comité reconsiderara su posición. En consecuencia, finalmente se contrató a algunos cantaores y bailaoras para completar la puesta en escena en ambas jornadas, aunque los primeros no participaron en la fase de concurso. Así, Ignacio Zuloaga se puso en contacto con Amalio Cuenca para que el guitarrista hiciera lo propio con distintos artistas con el objeto de que estos actuaran a Granada. Por este motivo, el guitarrista firmaría buena parte de los libramientos.

En definitiva, tras el análisis de las fuentes primarias presentes en el Archivo Histórico Municipal de Granada, es evidente que Manuel Torres, Manuel Pavón, Juana “La Macarrona”, Manuel Gómez “Niño de Huelva”, Amalio Cuenca, Antonio Chacón, Ramón

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Montoya, “La Gazpacha” y la zambra flamenca de Dolores Hidalgo, en la que colaboró Mariano Morcillo, fueron contratados y pagados por su actuación en el Concurso y Fiesta.

También se empleó al guitarrista Nicolás Martínez en la Academia del Cante Jondo y en la prueba acústica que se realizó en la Plaza de los Aljibes unas jornadas antes del inicio de la competencia. Por último, la junta organizadora consideró oportuno sufragar el recital que la soprano británica Ursula Greville efectuó unos días después en Granada. La partida económica que se destinó a los cachés y los gastos de viaje, alojamiento y manutención de los profesionales ascendería a 7373,55 pesetas.

Con respecto a los premios, se declararon desiertos siete de ellos, se entregaron cuatro galardones no previstos, Diego Bermúdez venció en dos categorías, se amplió la cuantía del tercer premio de la sección segunda y trece personas recibieron distinciones y recompensas. Pese a que se anunció que se destinarían para ellos 8.000 pesetas, finalmente se disminuyó en 2.750 pesetas esta partida, que finalmente se situó en 5.250 pesetas.

En definitiva, la cuantía económica destinada a la participación en el certamen a los cantaores, tocaores y bailaoras profesionales superó en 2123,55 pesetas a la dirigida a los concursantes.

REFERENCIAS / REFERENCES

Bernal, Manuel (2021). *Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco (del primer concurso de cante de Granada a la actualidad)*. Editorial Verbum. ISBN 9788413377056.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922). Concurso de Cante Jondo. Bases e inscripción. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.ME.C.92.00935), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922). El Cante Jondo: canto primitivo andaluz, 13-14 de junio de 1922. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.ME.C.02.004), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922). *Granada. Corpus Christi 1922. Concurso Cante jondo (canto primitivo andaluz) que se celebrará las noches de los días 13 y 14 de junio, en la Placeta de san Nicolás del Albayzín*. Editorial Urania. Fondo Centro Artístico (ES. 18087.AMGR, CA.ME.C.02.009, 35), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922). Justificantes de caja relativos al I Festival-concurso de Cante Jondo, 1922. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 9 de febrero). Fotocopia del acta de la Junta organizadora del Concurso de Cante Jondo, 1922. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.095.005), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 9 de junio). Entregado al cantaor Diego Bermúdez... Fondo Centro Artístico (CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 10 de junio). He recibido de D. Rogelio Robles... Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Acuerdo de pago. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.ME.C.92.00935), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Asiento. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Libramiento nº 12 a José Cortés. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Libramiento nº 13 al niño Manuel Ortega Caracol. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Libramiento nº 21 a María Amaya "La Gazpacha". Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001),

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 15 de junio). Libramiento nº 38 a Manuel Pavón de Madrid. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Libramiento nº 33 al niño Manuel Ortega (a) Caracol. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Libramiento nº 37 a Antonio Chacón. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Libramiento nº 39 a Amalio Cuenca. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Libramiento nº 55 a Amalio Cuenca. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Libramiento nº 60. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Pagos 16 junio 922. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Tengo recibirás por giro postal en Sevilla... Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de

caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 16 de junio). Tengo recibirá por giro postal la suma... Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 17 de junio). Libramiento nº 32 a Carmen Salinas. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 18 de junio). Libramiento nº 19 a la niña Concepción Moya. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 18 de junio). Libramiento nº 20 a la niña María Sierra. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 18 de junio). Libramiento nº 33 a Antonia Zúñiga. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 18 de junio). Libramiento nº 34 a Alejandro Espinosa Ramón. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 18 de junio). Libramiento nº 35 a Victoria Cano Ortega. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 19 de junio). Libramiento nº 10. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I

EL CONCURSO Y FIESTA DE CANTE JONDO DE GRANADA (1922): PAPEL DE LOS
INTÉRPRETES PROFESIONALES, BASES, PREMIOS, FACTURAS Y PAGOS

Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 21 de junio). Libramiento nº 22 a Mariano Morcillo. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 29 de junio). Entregado a la cantante inglesa Ursula Greville. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 29 de junio). Libramiento nº 24 a José Cuéllar. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Centro Artístico y Literario de Granada (1922, 29 de junio). Libramiento nº 5 a Manuel Torres. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028.001), Justificantes de caja relativos al I Festival-Concurso de Cante Jondo, 1922, Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Editorial Urania (1922, 6 de junio). Por los siguientes impresos para el Concurso de Cante Jondo. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

El Reporter X. (1922, 8 de junio). El concurso de “Cante Jondo” en Granada: la opinión autorizada de famoso “cantaor”: Niño de Granada. *La Voz*.

Gran Hotel Suizo (1922, 17 de junio). Sr. Don Antonio Chacón y Amigos. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Gran Pensión Alhambra (1922, 15 de junio). Factura nº 16. Fondo Centro Artístico (ES.18087.AMGR, CA.C.028), Archivo Histórico Municipal de Granada, Granada, España.

Galerín (1922, 7 de junio). Informaciones pintorescas: el Concurso de “Cante Jondo” de Granada. *El Liberal*.

MARCO ANTONIO DE LA OSSA-MARTÍNEZ

Galerín (1922, 10 de junio). *El Concurso de Cante Jondo de Granada*. El Liberal.

González, Alicia (2020). *Paseando por la Granada flamenca. Paisajes sonoros de la guitarra*. 2020. Granada: Publicaciones Diputación de Granada. ISBN 9788478076697

Leblon, Bernard (1996). Granada, 1922. Manuel de Falla reivindica el flamenco. *Revista de Flamencología. Cátedra de Flamencología de la Universidad de Cádiz*, II(4), 31-42. ISSN 2530-4380